
**BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY
METODLARDAN FOYDALANISH**

Xursanova Gavhar Umar qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Boshlang'ich ta'lim 2-kurs talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy metodlardan foydalanishning ahamiyati, usullari va samaradorligi keng ko'lamda tahlil qilingan. Maqolada interaktiv ta'lim usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, loyiha usuli, didaktik o'yinlar va differensial yondashuvning ona tili o'qitishdagi o'rni va ahamiyati batafsil yoritilgan. Shuningdek, kreativ va tanqidiy fikrlash, kommunikativ ko'nikmalar, emotsional intellekt, metakognitiv ko'nikmalar kabi XXI asr malakalarini rivojlantirishda zamonaviy metodlarning roli ko'rib chiqilgan. Maqolada zamonaviy metodlarni joriy etishdagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari ham muhokama qilingan. Milliy qadriyatlarni saqlagan holda zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqola ona tili o'qituvchilari, metodistlar va ta'lim sohasidagi mutaxassislar uchun foydali ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *Boshlang'ich ta'lim, ona tili o'qitish, zamonaviy metodlar, interaktiv ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, didaktik o'yinlar, kreativ fikrlash, tanqidiy fikrlash, emotsional intellekt, metakognitiv ko'nikmalar, kommunikativ ko'nikmalar, differensial yondashuv, loyiha usuli, axborot savodxonligi, milliy qadriyatlar..*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu davrda o'quvchilarning til ko'nikmalari shakllanadi, nutqiy qobiliyatlari rivojlanadi va keyingi ta'lim bosqichlari uchun poydevor yaratiladi.

Bugungi kun o'quvchisi axborot oqimi keskin ortgan, texnologiyalar tez sur'atda rivojlanayotgan muhitda ulg'aymoqda. Bu esa ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni talab qiladi.

An'anaviy ta'lim usullari endilikda o'quvchilarning qiziqishini to'liq qondira olmayapti, ularning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini yetarlicha oshira olmayapti. Shu bois, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullardan samarali foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Ushbu maqolada biz boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy metodlardan foydalanishning nazariy asoslari, amaliy usullari va kutilayotgan natijalari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Maqolaning asosiy maqsadi - ona tili o'qituvchilariga zamonaviy va samarali ta'lim usullarini taqdim etish, ularni amaliyotga tatbiq etishga ko'maklashish hamda bu orqali boshlang'ich ta'lim sifatini yanada oshirishga hissa qo'shishdan iborat.

Asosiy qism

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy metodlardan foydalanish bugungi kun ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatning tez sur'atda rivojlanishi, axborot texnologiyalarining keng tarqalishi va globallashuv jarayonlari ta'lim sohasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida, an'anaviy ta'lim usullarini qayta ko'rib chiqish va yangi, innovatsion metodlarni joriy etish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Ona tili fanining boshlang'ich sinflarda o'qitilishi alohida ahamiyatga ega, chunki aynan shu davrda o'quvchilarning til ko'nikmalari shakllanadi, ularning nutqiy qobiliyatlari rivojlanadi va keyingi ta'lim bosqichlari uchun poydevor yaratiladi. Shu bois, boshlang'ich sinf o'qituvchilari zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullardan samarali foydalanishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy metodlarning asosiy maqsadi - o'quvchilarni passiv

tinglovchilardan faol ishtirokchilarga aylantirish, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil izlanish va o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish hisoblanadi. Bu metodlar o'quvchi shaxsini hurmat qilish, uning fikrlarini e'tiborga olish va har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berishga asoslanadi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida qo'llaniladigan zamonaviy metodlardan biri - bu interaktiv ta'lim usullaridir. Interaktiv usullar o'quvchilarning o'zaro hamkorligiga, faol muloqotiga asoslanadi. Masalan, "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Rolli o'yinlar", "Muammoli vaziyat" kabi usullar orqali o'quvchilar nafaqat yangi bilimlarni o'zlashtiradilar, balki o'z fikrlarini erkin ifoda etish, boshqalarning fikrlarini hurmat qilish, jamoa bo'lib ishlash kabi muhim hayotiy ko'nikmalarni ham egallaydilar.

"Aqliy hujum" metodi orqali, masalan, yangi mavzu yuzasidan o'quvchilarning dastlabki bilimlarini aniqlash, ularning fikrlash doirasini kengaytirish mumkin. O'qituvchi mavzu yuzasidan savol beradi va o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bildirishadi. Bu jarayonda hech qanday tanqid bo'lmasligi, barcha g'oyalar qabul qilinishi muhim. Keyinchalik esa bildirilgan fikrlar tahlil qilinadi va umumlashtiriladi.

"Kichik guruhlarda ishlash" usuli o'quvchilarning hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar 3-4 kishidan iborat guruhlarga bo'linadi va ularga muayyan topshiriq beriladi. Masalan, berilgan matnni o'qib, undagi asosiy g'oyani aniqlash yoki berilgan so'zlardan gaplar tuzish kabi vazifalar. Guruh a'zolari birgalikda ishlaydilar, o'z fikrlarini muhokama qiladilar va umumiy xulosaga keladilar. Bu jarayonda har bir o'quvchi faol ishtirok etadi, o'z fikrini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

"Rolli o'yinlar" metodi orqali esa o'quvchilar turli hayotiy vaziyatlarni modellashtirishlari, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Masalan,

"Do'konda", "Kutubxonada", "Telefon suhbat" kabi mavzularda rol o'yinlar o'tkazish orqali o'quvchilar nafaqat til ko'nikmalarini, balki ijtimoiy muloqot qoidalarini ham o'rganadilar.

Zamonaviy ta'lim metodlarining yana bir muhim yo'nalishi - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishdir. Kompyuter texnologiyalari, multimedia vositalari, internet resurslaridan foydalanish ona tili darslarini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Masalan, turli ta'limiy dasturlar, onlayn testlar, interaktiv o'yinlar orqali o'quvchilar til qoidalarini mustahkamlashlari, lug'at boyliklarini oshirishlari mumkin.

Multimedia texnologiyalari orqali o'quv materiallarini vizual tarzda taqdim etish o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishlariga va eslab qolishlariga yordam beradi. Masalan, yangi so'zlarni o'rgatishda ularning rasmlarini ko'rsatish, grammatik qoidalarini animatsiyalar yordamida tushuntirish mumkin. Bu esa o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi va o'quv jarayonini qiziqarli qiladi.

Internet resurslari esa o'quvchilarga keng qamrovli ma'lumotlar bazasidan foydalanish imkonini beradi. Onlayn lug'atlar, ensiklopediyalar, ta'limiy saytlar orqali o'quvchilar mustaqil ravishda bilim olishlari, o'z qiziqishlariga mos ma'lumotlarni topishlar

i mumkin. Bu esa ularning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi va umr bo'yi ta'lim olish tamoyilini shakllantirishga yordam beradi.

Loyiha usuli ham zamonaviy ta'lim metodlarining samarali turlaridan biri hisoblanadi. Bu usul o'quvchilarning mustaqil izlanish, tadqiqot olib borish va natijalarni taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Boshlang'ich sinflarda oddiy loyihalar bilan ishlash mumkin. Masalan, "Mening oilam", "Bizning shahar", "Sevimli kitobim" kabi mavzularda kichik loyihalar tayyorlash. O'quvchilar ma'lumot to'playdilar, rasmlar chizadilar yoki topishadi, og'zaki taqdimot tayyorlaydilar. Bu jarayonda ular nafaqat til ko'nikmalarini, balki axborot bilan

ishlash, taqdimot qilish kabi muhim hayotiy ko'nikmalarni ham egallaydilar.

Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda samarali ta'lim usuli hisoblanadi. O'yin orqali o'rganish bolalarning tabiiy ehtiyojlariga mos keladi va ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ona tili darslarida turli xil didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. Masalan, "So'z o'yini", "Kim ko'p so'z biladi?", "Zanjir", "Topishmoqlar" kabi o'yinlar orqali o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, imlo qoidalarini mustahkamlash mumkin.

"So'z o'yini"da o'qituvchi biror harfni aytadi va o'quvchilar shu harf bilan boshlanadigan so'zlarni aytishlari kerak. Bu o'yin orqali o'quvchilar yangi so'zlar o'rganadilar, mavjud bilimlarini mustahkamlaydilar. "Kim ko'p so'z biladi?" o'yinida esa ma'lum bir mavzu doirasida (masalan, mevalar, hayvonlar, kasblar) so'zlar aytish talab etiladi. Bu o'yin o'quvchilarning mavzuga oid lug'at boyligini oshiradi.

"Zanjir" o'yinida o'quvchilar navbat bilan so'z aytadilar, bunda har bir keyingi so'z oldingi so'zning oxirgi harfi bilan boshlanishi kerak. Bu o'yin o'quvchilarning tez fikrlash, so'z boyligidan unumli foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradi. "Topishmoqlar" o'yini esa o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini, so'z boyligini oshiradi va ularning qiziqishini uyg'otadi.

Zamonaviy ta'lim metodlarining yana bir muhim jihati - bu differensial yondashuvdir. Har bir o'quvchi o'ziga xos individual xususiyatlarga, qobiliyatlarga va o'zlashtirish sur'atiga ega. Shu bois, ta'lim jarayonini har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu maqsadda turli darajadagi topshiriqlar, individual yondashuvga asoslangan mashqlar qo'llanilishi mumkin.

Masalan, sinfdagi o'quvchilarni bilim darajasiga qarab bir necha guruhga bo'lish va har bir guruhga mos topshiriqlar berish mumkin. Kuchliroq o'quvchilarga murakkabroq, ijodiy fikrlashni talab qiladigan topshiriqlar, bilim darajasi pastroq o'quvchilarga esa oddiyroq, ko'proq amaliyotga yo'naltirilgan topshiriqlar beriladi. Bu yondashuv har bir o'quvchining o'z imkoniyatlari darajasida rivojlanishiga imkon

yaratadi.

Zamonaviy ta'lim metodlarining yana bir muhim yo'nalishi - bu o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash ko'nikmalarini rivojlantirishdir. An'anaviy ta'lim tizimida baholash asosan o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Zamonaviy yondashuvda esa o'quvchilar o'z ishlarini va sinfdoshlarining ishlarini baholashga jalb qilinadilar. Bu jarayon o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, o'z xatolarini ko'rish va tuzatish ko'nikmasini shakllantiradi.

Masalan, yozma ish bajarilgandan so'ng o'quvchilar o'z ishlarini almashinib tekshirishlari, berilgan mezonlar asosida baholashlari mumkin. Yoki og'zaki taqdimotlardan so'ng sinfdoshlar bir-birlarining chiqishlarini muhokama qilishlari, ijobiy tomonlarini va yaxshilanishi kerak bo'lgan jihatlarini aytishlari mumkin. Bu jarayonda o'qituvchi yo'naltiruvchi, nazorat qiluvchi vazifasini bajaradi.

Portfolio usuli ham zamonaviy ta'lim metodlarining samarali turlaridan biri hisoblanadi. Bu usulda o'quvchilar o'z ishlarining eng yaxshi namunalarini to'plab boradilar. Portfolio o'quvchining vaqt o'tishi bilan erishgan yutuqlarini, rivojlanish dinamikasini ko'rsatib beradi. Bu usul o'quvchilarni o'z ishlariga mas'uliyat bilan yondashishga, o'z yutuqlarini tahlil qilishga o'rgatadi.

Ona tili darslarida portfolio turli xil ishlarni o'z ichiga olishi mumkin: insho va bayon namunalari, ijodiy ishlar, loyihalar, o'quvchining o'qigan kitoblari ro'yxati va ular haqidagi fikrlari va hokazo. O'qituvchi vaqti-vaqti bilan o'quvchilar bilan individual suhbatlar o'tkazib, ularning portfoliosini ko'rib chiqadi, erishilgan yutuqlarni muhokama qiladi va keyingi maqsadlarni belgilaydi.

Zamonaviy ta'lim metodlarining yana bir muhim jihati - bu o'quvchilarning emotsional intellektini rivojlantirishga e'tibor qaratishdir. Emotsional intellekt - bu o'z hissiyotlarini va boshqalarning hissiyotlarini tushunish, boshqarish va to'g'ri ifoda etish qobiliyatidir. Bu ko'nikma shaxsning muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun

juda muhim hisoblanadi.

Ona tili darslarida emotsional intellektni rivojlantirish uchun turli xil usullar qo'llanilishi mumkin. Masalan, badiiy asarlarni o'qish va tahlil qilish jarayonida qahramonlarning his-tuyg'ularini muhokama qilish, ularning o'rniga o'zini qo'yib ko'rish. Yoki turli hayotiy vaziyatlarni tasvirlovchi rolli o'yinlar o'tkazish orqali o'quvchilarning empatiya qobiliyatini rivojlantirish mumkin.

Shuningdek, o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini to'g'ri ifoda etishni o'rgatish ham muhim. Buning uchun "Men-bayonot"lardan foydalanish mumkin. Masalan, "Men xafa bo'ldim, chunki...", "Men xursandman, chunki..." kabi jummalardan foydalanib, o'z hissiyotlarini ifodalashni o'rgatish. Bu mashqlar o'quvchilarning nutqini boyitish bilan birga, ularning emotsional intellektini ham rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim metodlarining yana bir muhim yo'nalishi - bu kreativ fikrlashni rivojlantirishdir. Kreativ fikrlash - bu yangi, original g'oyalarni yaratish muammolarga noan'anaviy yechimlar topish qobiliyatidir. Bu ko'nikma bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda juda muhim hisoblanadi.

Ona tili darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun turli xil usullardan foydalanish mumkin. Masalan, "Nima bo'lardi, agar..." degan savollar asosida hikoyalar yozish. O'quvchilarga "Nima bo'lardi, agar odamlar ucha olsalar?", "Nima bo'lardi, agar hayvonlar gapira olsalar?" kabi savollar beriladi va ular shu mavzuda kichik hikoyalar yozadilar. Bu mashq o'quvchilarning tasavvurini kengaytiradi, ularni oddiy narsalarga boshqacha nuqtai nazardan qarashga o'rgatadi.

Zamonaviy metodlar o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini, kommunikativ ko'nikmalarini, emotsional intellektini, metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarni nafaqat maktab hayotida, balki kelajakdagi hayotlarida ham muvaffaqiyatga erishishga tayyorlaydi.

Biroq, zamonaviy metodlarni qo'llashda bir qator qiyinchiliklar ham mavjud.

Birinchiidan, bu metodlar o'qituvchilardan yuqori malaka va tayyorgarlikni talab qiladi. Ikkinchiidan, ba'zi maktablarda zarur texnik jihozlarning yetishmasligi bu metodlarni to'liq qo'llashga to'sqinlik qilishi mumkin. Uchinchiidan, katta sinflarda bu metodlarni qo'llash vaqt va resurslar jihatidan qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Shu sababli, zamonaviy metodlarni joriy etishda kompleks yondashuv zarur. Bu o'qituvchilarning malakasini oshirish, maktablarning moddiy-texnik bazasini yaxshilash, o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish va zamonaviy talablarga moslashtirish kabi chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi kerak.

Shuni ham ta'kidlash joizki, zamonaviy metodlarni qo'llashda milliy qadriyatlarimiz va an'analarimizni unutmaslik muhim. Ona tili darslari orqali o'quvchilarga nafaqat til bilimlarini, balki milliy madaniyatimiz, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizni ham singdirib borish lozim. Buning uchun dars jarayonida milliy adabiyotimiz namunalaridan, xalq og'zaki ijodi namunalaridan keng foydalanish, milliy bayramlarimiz, urf-odatlarimiz haqida suhbatlar uyushtirish mumkin.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy metodlardan foydalanish - bu zamon talabi. Bu metodlar o'quvchilarni XXI asr ko'nikmalariga ega bo'lgan, raqobatbardosh, ijodkor shaxslar sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Shu bilan birga, bu jarayonda milliy qadriyatlarimizni saqlab qolish, ularni zamonaviy talqinda o'quvchilarga yetkazish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Faqat shundagina biz zamonaviy bilimlar va ko'nikmalarga ega bo'lgan, ayni paytda o'z milliy qadriyatlarini qadrlayidgan, vatanparvar avlodni tarbiyalay olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

-
1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni.
 2. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
 3. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008.
 4. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.
 5. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
 6. G'ulomova M.X., Sobirova N.K. Yangi innovatsion texnologiya yordamida ta'lim samaradorligini oshirish usullari // Innovatsiya o'quv jarayonida. – 2018. – №3. – B. 45-50.